

**O IMPACTO DAS AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS DE
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS BRASILEIRAS SOBRE
SEUS POTENCIAIS CLIENTES**

Prof. Ma. Flávia Frate
flaviafra@hotmail.com

Ester Gomes Ricci
Ester.ricci@hotmail.com

Tatiane Cioca Cirillo
Tatiane_cirillo@yahoo.com.br

SADSJ- South American Development
Society journal – São Paulo, Brasil.

Resumo

O presente trabalho tem por objetivo verificar a percepção de potenciais clientes de instituições financeiras acerca das ações socioambientais e investigar a relevância destas na influência quanto à preferência do consumidor. Através de tal pesquisa pretende-se averiguar e demonstrar que as ações estratégicas em relação à sustentabilidade cunhadas na responsabilidade socioambiental de instituições financeiras são percebidas por seus potenciais clientes e que tais ações possuem impacto sobre suas decisões; expor através de bibliografia específica a transição das organizações empresariais de meras produtoras a instituições sociopolíticas, com deveres e responsabilidades, onde suas ações representam relações complexas com a sociedade. Essas ações representam não somente uma formação de conceito quanto à responsabilidade social e ambiental da administração da instituição financeira, mas também uma significativa contribuição para a mudança de paradigmas na sociedade como um todo.

Palavras-chave: Sustentabilidade. Ações Socioambientais. Comportamento do Consumidor.

Abstract

This study aims to verify the perception of customers of financial institutions on of social and environmental actions and investigate the relevance such as to influence the consumer preference. Through such research aims to investigate and demonstrate that the actions strategic minted in relation to sustainability environmental responsibility of institutions investments are perceived by your potential customers and that such actions have an impact on their decisions, exposing through the transition from research literature business organizations to mere producers socio-political institutions, with duties and responsibilities, where your actions represent relations complex society. These actions represent not only a concept formation on the social responsibility and environmental management financial institution, but also a significant contribution to the paradigm shift in society as a whole

Keywords:Sustainability. Socio-environmentalactions.Consumer Behavior.

Introdução

Diversos autores discutem o que vem a ser a sustentabilidade ou o desenvolvimento sustentável. As ideias e descrições alteram-se um pouco quanto a como a sustentabilidade existe, em que se apóia, como pode ocorrer ou não. Todas as discussões e princípios voltam-se, afinal, ao equilíbrio entre os diversos fatores. Como podemos verificar a seguir.

Goldstein (2007) sintetiza os princípios que apoiam o desenvolvimento sustentável:

Satisfação das necessidades básicas da população: educação, alimentação, saúde; Solidariedade para com as gerações futuras; Preservação dos recursos naturais (água, oxigênio, biodiversidade etc.); Respeito a todas as classes e culturas (erradicação da miséria, do preconceito e do massacre de populações); Efetivação de programas educativos que perpetuem todos esses valores. (GOLDSTEIN, 2007, p. 56).

Enquanto Sachs (2008,p.15-16), sintetiza a diferenciação do desenvolvimento do economicismo redutor, onde o primeiro é a maximização da igualdade e da vantagem dos que estão em piores condições e o segundo visa apenas maximizar o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto). Este conceito também levanta a bandeira de que crescimento não é sinônimo de desenvolvimento se aquele não amplia o emprego e não reduz a pobreza atenuando as desigualdades. Também traz o conceito de equidade, onde se deve existir tratamento desigual aos desiguais.

Segundo o mesmo autor, os cinco pilares do desenvolvimento sustentável são os apresentados a seguir:

Social, fundamental por motivos tanto intrínsecos quanto instrumentais, por causa da perspectiva de ruptura social que paira de forma ameaçadora sobre muitos lugares problemáticos de nosso planeta;Ambiental, com as suas duas dimensões (os sistemas de sustentação da vida como provedores de recursos e como “recipientes” para a disposição de resíduos);Territorial, relacionado à distribuição espacial dos recursos, das populações e das atividades;Econômico, sendo a viabilidade econômica a condição essencial para que as coisas aconteçam;Político, a governança democrática é um valor fundador e um instrumento necessário para fazer as coisas acontecerem; a liberdade faz toda a diferença. (SACHS, 2008, p. 16).

Comportamento do consumidor consciente

Segundo Romeiro (2006),

“O conhecimento do produto envolve estar familiarizado com a categoria de produto e as marcas existentes no mercado, a terminologia do produto, seus atributos ou características e as crenças sobre a categoria em geral e sobre marcas em particular. O conhecimento de compra abrange as informações vinculadas à compra: “onde” e “quando”. O conhecimento de uso refere-se ao que existe na memória sobre como um produto pode ser usado e o que é realmente necessário ao seu uso.”

As atitudes podem variar de extremamente positivas a extremamente negativas e podem ser desenvolvidas com um elevado ou mínimo grau de confiança. As atitudes com elevado grau de confiança provavelmente orientam comportamentos e tornam-se mais resistentes a mudanças (ENGEL *et al*, 1990).

BENNETT e KASSARJIAN (1975), afirmam que a motivação pode ser caracterizada como a força motriz por trás do comportamento que, por sua vez, é gerada por cognições e aprendizado e por influências grupais e culturais. Por isso a dificuldade de mudança de paradigmas quando se trata de mudança de comportamento de compra. Estariam os denominados consumidores conscientes dispostos a pagar um pouco mais por aquisições de seu interesse somente pelo fato de estarem contribuindo juntamente com as empresas produtoras em favor do meio ambiente?

Coltro (2009) defende que os consumidores conscientes estão procurando compreender o impacto de suas compras e seus possíveis efeitos, desde a sua origem até o ponto de distribuição. A informação está sendo disseminada por todo o mundo em prol da conscientização quanto à necessidade urgente de preservação de todos os recursos imprescindíveis à vida humana, bem como a fauna e flora.

Algumas pessoas já totalmente conscientes de seu papel na sociedade e sua responsabilidade social se apresentam com bastante orgulho ao referir-se ao seu comportamento de compra, seja qual for o segmento.

Infelizmente, o fator que impede o desenvolvimento total desses ideais ainda é o financeiro, motivo pelo qual muitos ainda se desculparam por não consumirem este ou aquele produto, pois são obrigados a optar por produtos de baixo valor aquisitivo.

A complexidade do assunto remete novamente a exigir maior empenho dos Governos para promover realmente ações de responsabilidade social, e dessa forma poder-se vivenciar a verdadeira sustentabilidade.

Movidos pelo apoio de ações governamentais diretas e efetivas, principalmente no tocante a tributos, os empresários terão condições de desenvolver seus produtos com ética sustentável sem que isso se torne um absurdo na hora da formação do preço. Afinal há a necessidade de que a cadeia abastecimento esteja à altura e preparada para o atendimento ao consumidor já educado e consciente.

Acredita-se que ao longo dos anos, as mudanças de estilo de vida serão fortemente e cada vez mais influenciadas por ações sustentáveis, facilitando inclusive,

a formação de novas oportunidades de desenvolvimento de negócios, visando benefícios que vão muito além da necessidade de satisfação do indivíduo, mas principalmente visando sua sobrevivência. (COLTRO, [ca. 2009]).

O consumidor verde (ecologicamente consciente) é definido segundo Ottman (1994), como o consumidor que se preocupa em consumir apenas produtos que não causem impactos e prejuízos ao meio ambiente, buscando através de seu comportamento um efeito positivo à sociedade como um todo.

Olson e Jacoby (1972) defendem que os consumidores realizam uma avaliação antes de comprar qualquer produto e julgam as marcas conforme pistas fornecidas pelos fabricantes, formando a denominada atitude dos consumidores nas compras. A variedade de pistas é variada, como por exemplo, cor, preço, nome da marca, informações sobre posicionamento ambiental. As pistas podem ser intrínsecas ou extrínsecas:

Intrínsecas: atributos que não podem ser modificados sem alterar as características físicas de um produto, como odor e sabor.

Extrínsecas: atributos que não fazem parte do produto, podendo ser alterados sem dano algum, como por exemplo, o preço, registro de marcas.

Sendo assim, o selo verde (atributo ecológico) pode se classificar como pista extrínseca ou intrínseca, dependendo da situação exposta no momento. Sendo extrínseca se não se relaciona com a parte física do produto, como alguma frase ecológica e de proteção à fauna e flora, e intrínseca se indicasse em sua embalagem que determinado produto não contém alguma substância química que prejudique a agricultura e a saúde das pessoas. (OLSON e JACOBY, 1972).

O impacto das ações sustentáveis no comportamento do consumidor

Segundo Karsaklian (2008), o comportamento sustentável do consumidor e seus hábitos de compra são considerados grandes sinalizadores de tendências que são observados constantemente pelos investidores interessados em se antecipar na criação de futuras demandas relacionadas à sustentabilidade.

Esses conceitos relacionam-se também com outros comportamentos do indivíduo, como por exemplo, a reciclagem do lixo, a economia de água, o compartilhamento do transporte (veículo particular) na hora de ir trabalhar ou estudar, entre outros. As empresas estão sendo as principais responsáveis pela disseminação

de ideias sustentáveis, uma vez que o governo não possui políticas públicas suficientemente claras sobre o tema, deduzindo-se a partir daí porque alguns setores estão mais adiantados que outros.

Uma vez o comportamento do consumidor sendo influenciado por questões que promovam um futuro melhor e aceitável aos nossos descendentes com produção de bens que não agridam o meio-ambiente, as empresas vêem-se numa situação de corresponder às expectativas para não correrem o risco de sofrerem discriminação e conseqüentemente perder a sintonia com o consumidor, pois com certeza essa é a questão determinante do comportamento de compra do consumidor do futuro.(COLTRO, [ca. 2009]).

Kotler (2002) defende que argumentos ecológicos é o ponto forte do momento, são os estímulos que estão ganhando campo na mídia para divulgação da associação do produto às contribuições socio-ambientalmente responsáveis da empresa produtora, definida simplesmente por fornecimento de informações sobre produção ecologicamente correta de forma que o consumidor considere seu comportamento de compra na hora de uma decisão.

O marketing verde ou ecológico deveras contribui positivamente para a sedução do consumidor através do fortalecimento e associação da imagem do produto às práticas sustentáveis, e sem dúvida reforça a afirmação de que o consumidor prefere produtos de empresas socialmente e ambientalmente responsáveis.

Segundo Karsaklian (2008, p.91), “a aprendizagem é a variável que fará com que as empresas possam mais facilmente fidelizar seus consumidores.”

O cliente aprende a ser fiel a uma marca e compra sempre os produtos, porém tem-se de compreender que ser fidelidade não se trata apenas de comportamento de compra, tampouco exclusividade, mas também a perenidade implícita na atitude positiva que a empresa transmite. A memorização é parte fundamental nas ações do Marketing, pois define o que as empresas desejam, que os consumidores associem sua marca às suas ações, lembrem do seu logotipo e propaganda.

As ações do dia a dia estão cada vez mais seguindo por esses caminhos, aliás, diga-se de passagem, felizmente inevitáveis. O Brasil encontra-se alinhado com as tendências mundiais.

Os princípios da sustentabilidade nos remete que o desenvolvimento das mudanças de concepções e procedimentos relacionados à vida humana proclama a ampliação de procedimentos políticos que articulem as dimensões da responsabilidade

social para serem analisadas e sublimadas como conceitos principais para a construção do verdadeiro ecodesenvolvimento, procurando causar menos atrito possível e evidenciando a capacidade humana de ser solidário.

RELATO CIRCUNSTANCIADO

Após o levantamento do referencial teórico a respeito do tema da sustentabilidade e responsabilidade socioambiental, foi pertinente a aplicação do questionário para a verificação da hipótese de que os consumidores demonstram ter conhecimento das práticas corporativas socialmente responsáveis desenvolvidas pelas instituições financeiras e que aquelas são atribuídas como relevantes na diferenciação da imagem da instituição.

O questionário é composto de 19 questões referentes a um pequeno levantamento do perfil do público entrevistado, seu conhecimento sobre as questões da responsabilidade socioambiental, principalmente o que foi adquirido no período escolar, além do posicionamento quanto ao assunto da responsabilidade socioambiental. Visou levantar traços do perfil de consumo, quais instituições financeiras bancárias estão em maior voga na amostra e quais os principais motivos que levaram os entrevistados a optar por tais bancos.

O público selecionado é composto de alunos ingressantes em cursos superiores em tecnologia na cidade de São Bernardo do Campo, SP. A opção por tal amostra deve-se ao fato da grande maioria dos entrevistados ainda não estarem inseridos no mercado de trabalho, condição que normalmente leva à abertura de conta em uma instituição financeira para o recebimento de proventos. Sendo assim, uma parte dos entrevistados ainda não teria conta bancária, o que os tornaria potenciais clientes em essência.

O fato de já possuir conta junto a algum dos bancos não impede, contudo, a avaliação dos demais entrevistados. Parte-se do pressuposto de que a concorrência acirrada acaba por tornar os clientes de um determinado banco em potenciais clientes das outras instituições bancárias.

O universo total de pessoas entrevistadas é de 72, entretanto não são em todas as questões em que existem 72 respostas analisadas, por motivos variados como o fato de não haver respostas, erros no preenchimento ou qualquer outro problema que impossibilitou a análise da questão. Tendo em vista que trata-se de formulário de

questões entregue para resposta pelos próprios entrevistados a possibilidade de erros no preenchimento acaba por ser maior do que o preenchimento do questionário por um entrevistador treinado.

Análise do questionário

Devido a complexidade da pesquisa, com 19 questões, não serão esboçados todos os gráficos, logo os aqui representados são apenas uma amostra, ou a representação daqueles questionamentos considerados mais enfáticos. Foi necessário então descrever os resultados em sua maioria, como segue abaixo.

As questões de um a quatro foram realizadas para fazer um levantamento do perfil básico dos entrevistados. Utilizando-se de tais, verifica-se que a idade dos entrevistados está contida entre 17 e 25 anos, 68 dos 72 entrevistados no momento apenas estudam, pois os cursos realizados por estes são de período integral, mais da metade já possui conta bancária e a maior parte estudou mais tempo em instituições públicas do que em particulares,.

O Tema das questões sexta a oitava e a décima nona questões são sobre o conhecimento do tema da sustentabilidade, principalmente o adquirido no período escolar, a pertinência de tal conhecimento na preocupação com a sustentabilidade e as questões ambientais dos entrevistados. O que pode ser verificado é que a grande maioria teve atividades relacionadas ao tema da sustentabilidade em seu período escolar, ao menos esporadicamente, acreditam que as questões levantadas pelos ambientalistas e a mídia são de grande importância, e que as atividades realizadas no período escolar tiveram influencia em seus conceitos atuais sobre sustentabilidade e meio ambiente, em sua maioria.

Figura 1. Responsáveis pela sustentabilidade
Fonte: Elaborada pelas autoras

Referente ao gráfico acima, demonstra quais atores são responsáveis pela sustentabilidade por relevância, na opinião dos entrevistados. Verifica-se que neste universo de pesquisa a sociedade tem maior responsabilidade pela sustentabilidade, ganhando mesmo do governo. Os entrevistados demonstram que sentem-se responsáveis pelo futuro de nosso planeta e conseqüentemente da humanidade, nesta e nas futuras gerações. Sendo assim, o conceito de responsabilidade socioambiental parece estar presente, inserido no cotidiano e opiniões dos entrevistados.

O perfil de consumo dominante na amostra é de pessoas interessadas na qualidade dos produtos que consomem, o valor não tem grande importância e os meios de produção, mesmo os danos ambientais causados por estes, são irrelevantes ou desconhecidos, desde que o produto atenda as expectativas dos entrevistados. Do total de entrevistados apenas 9,7% diz preocupar-se com a procedência dos produtos consumidos, exigência alcançada com selos de certificação, mesmo que isto acabe custando um pouco mais caro. Enquanto 18% dão preferência para produtos mais baratos ou em promoção.

Figura 2. Perfil de consumo

Fonte: Elaborada pelas autoras

As questões de 10 a 14 foram elaboradas para a análise da opinião, do conhecimento das atualidades sobre empresas poluidoras do meio ambiente e as instituições financeiras bancárias financiadoras dos projetos que causaram os danos, por parte dos entrevistados.

Quando questionado sobre aplicar alguma pena às instituições poluidoras, foi possível verificar que 98,5% dos entrevistados acreditam que as empresas poluidoras devem ser penalizadas monetariamente pelo dano causado. Enquanto 67% dos entrevistados lembram-se de empresas que causaram danos ao meio ambiente, sendo que alguns citaram ainda os nomes das empresas, em sua grande parte relacionadas à extração e refinamento de petróleo,

O gráfico abaixo demonstra as possíveis escolhas de instituições financeiras bancárias para aplicação de um valor fictício, a finalidade de tal questão foi a de realizar um levantamento dos bancos que estão com maior possibilidade de escolha por parte dos entrevistados, conforme segue:

Figura 3. Banco para investimento
Fonte: Elaborada pelas autoras

Considerações

Ao final da análise do questionário aplicado é possível verificar que os conceitos de sustentabilidade e responsabilidade social estão sendo aplicados no período escolar (ensino básico e médio) e que estes estão presentes na consciência da maioria dos entrevistados, levando em consideração que uma grande parte destes acreditam ser a sociedade responsável pela garantia da sustentabilidade. O perfil de consumo aponta para consumidores que prezam pela qualidade, mas que ainda não possui muita preocupação com os meios de produção e suas consequências para as questões socioambientais, como acontece nos países desenvolvidos da Europa, por exemplo.

Os entrevistados possuem consciência da necessidade de controle e sanções sobre as empresas poluidoras. Acreditam que o financiamento dos projetos causadores de danos possui influencia nos acontecimentos, pois se o financiamento não for aprovado não ocorrerão os problemas. Sendo assim, as instituições financeiras bancárias são consideradas como poluidores indiretos.

Verifica-se que a preocupação com as questões de sustentabilidade e responsabilidade socioambiental tem tomado cada vez mais corpo dentro do pensamento geral da sociedade, da administração empresarial e governamental. A necessidade de tratamento efetivo quanto a estes assuntos também é ponto crucial

para manutenção do bem-estar de parcela da sociedade, além de proporcionar condições dignas de vida para as parcelas hoje excluídas de uma enorme parte da população mundial.

A sustentabilidade é assunto debatido e almejado desde meados do século XX. Proporcionar o equilíbrio entre fatores que por muitas vezes parecem antagônicos como a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico é tarefa bastante árdua. Entretanto, como apresentado neste trabalho, existem teorias e ações que apontam para uma possível resolução de problemas em relação à sustentabilidade. A participação efetiva dos diversos atores (governo, iniciativa privada, ONGs, entidades internacionais e a sociedade) é verificada como fundamental.

A responsabilidade social empresarial é cada vez mais presente e necessária também, às empresas e a sociedade. Neste caso, ambas saem ganhando, enquanto as empresas ganham em notoriedade e presença no mercado, a sociedade ganha como os benefícios causados pelas empresas.

A administração com tendências à consciência ecológica, pode ser de grande poder estratégico, tanto pelo marketing, que pode proporcionar, junto aos clientes, quanto aos benefícios no próprio clima organizacional das empresas, pela estima dos funcionários e todos os stakeholders quanto a ações positivas que visam o bem-estar geral e possíveis sanções do governo que beneficiem estas empresas que querem ultrapassar as questões de responsabilidade socioambiental da legislação.

Os consumidores apresentam-se cada vez mais exigentes e conscientes, exigindo das empresas como clientes e também por atitudes do governo como cidadãos. Esta consciência apresenta-se maior nos países desenvolvidos, como os da Europa, Estados Unidos e Japão, mas desde a década de 1990 tem aumentado sua força no Brasil.

Referências

BENNETT, P.D.; KASSARJIAN, H.H. *O Comportamento do consumidor*. São Paulo: Atlas, 1975.

COLTRO, Alex. *O Comportamento do consumidor consciente como fonte de estímulos de mercado às ações institucionais sócio-ambientais*. Tese de Mestrado em Gestão Integrada, Centro Universitário SENAC-SP e ESALQ/USP. [ca. 2009].

ENGEL, J. E., BLACKWELL, R.D., MINIARD, P.W. (1990). *Consumer behavior*.6. ed. Chicago: The Dryden Press, 1990.

KARSAKLIAN, Eliane. *Comportamento do consumidor*. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GOLDSTEIN, Ilana Seltzer. *Responsabilidade social: das grandes corporações ao terceiro setor*. São Paulo: Ática, 2007.

KOTLER, Philip. *Marketing para o século XXI*.12 ed. São Paulo, Futura, 2002.

OLSON, J. C., JACOBY, J. *Cue utilization in the quality perception process*. *Advances in Consumer Research*, p.470-475. 1972.

OTTMAN, J.A. *Marketing verde*. Trad.: Marina Nascimento Paro. São Paulo, Makron, 1994.

ROMEIRO, Maria do Carmo, *Um estudo sobre o comportamento do consumidor ambientalmente favorável: uma verificação na região do ABC paulista*. Tese de doutorado em Administração, Faculdade de Administração e contabilidade da Universidade de São Paulo, 2006. Disponível em:
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-26022007-102553/es.php>.
Acesso em 30 out 2011.

SACHS, Ignacy. *Desenvolvimento: incluyente, sustentável, sustentado*. Rio de Janeiro: Garamond, 2008.